

Projekt SS07010065

Jeskyňe NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce: interdisciplinární výzkum pro účely ochrany přírody s využitím moderních metod

METODIKA INOVATIVNÍHO MAPOVÁNÍ JESKYNÍ

Ústav geoniky AV ČR
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

2025

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova

Identifikační údaje projektu a výsledku

Program: Prostředí pro život

Název projektu: Jeskyně NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce:
interdisciplinární výzkum pro účely ochrany přírody s využitím
moderních metod

Číslo projektu: SS07010065

Období řešení projektu: 4/2024-12/2026

Účastníci projektu: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Ústav Geoniky AV ČR

Hlavní řešitel: Mgr. Jaroslav KUKLA, Ph.D.

Spoluřešitel: Mgr. František KUDA, Ph.D.

Řešitelský tým: Jaroslav KUKLA, Jakub LYSÁK, Daniel VONDRÁK, Jakub TRUBAČ,
Lucie JUŘIČKOVÁ, Petra KRSKOVÁ, Adéla ŠEDOVIÁ, Jan MORAVEC, Michael JETTMAR
František KUDA, Kristýna SCHUCHOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ, Filip CHALUPKA, Vít BALDÍK

Identifikační číslo výsledku: SS07010065-V1

Název výsledku: Metodika inovativního mapování jeskyní

Druh výsledku: NmetS – Metodiky schválené příslušným orgánem státní
správy, do jehož kompetence daná problematika spadá

Popis výsledku: Souborná metodika zahrnující podrobný popis nových
přístupů při mapování vnitřních prostor jeskyní pomocí
laserového skenování (typ statické i mobilní) a navazujících
vnějších prostor (UAV lidar a fotogrammetrie). Rozbor
terénního sběru dat s ohledem na limity technologie
laserového skenování v morfologicky složitém prostředí
pseudokrasových jeskyní (nízké horizontální průlezy,
vertikální pukliny). Souhrn postupů pro zpracování 3D dat a
sestavení speleologické mapy na jejich podkladu.

Autoři textu: František KUDA, Jakub LYSÁK, Jaroslav KUKLA

Oponenti: Ing. Jan SIROTEK, MBA

(geodet, místopředseda České speleologické společnosti)

doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

(vysokoškolský pedagog, odborník v oblasti geodézie, speleologického mapování)

Obsah

Identifikační údaje projektu a výsledku	2
1 Úvod a terminologie	4
2 Metodiky mapování jeskyní a prostorové 3D dokumentace	8
3 Metodika inovativního mapování jeskyní Děčínské vrchoviny	11
3.1 Terénní mapování.....	11
3.1.1 Komentář k praktické realizaci GNSS měření /kroky (1) (2)	16
3.1.2 Komentář k praktické realizaci polygonového pořadu /krok (3)	17
3.1.3 LiDAR v zařízení Apple Pro	18
3.1.4 Komentář k zásadám skenování zařízením Apple iPhone Pro /krok (4)	20
3.2 Zpracování dat	22
4 Závěr	24
Literatura:	25

1 Úvod a terminologie

Poznání a mapování podzemních prostor bylo pro člověka výzvou patrně od nepaměti. Sílící potřebu přesnějšího mapování v podzemí přinesla středověká těžba nerostných surovin. V návaznosti na hornickou činnost proto došlo ke specializaci a rozvoji důlního měřičství. Poznatky a metody zmíněného oboru se pak v Česku na přelomu 18. a 19. století začaly využívat i při mapování jeskyní (Kuda et al., 2023). Ať už v důlním nebo speleologickém měřičství byl a zcela jistě i nadále bude jejich posun vázán na nové technologie. Za přelomovou inovaci dnes můžeme chápat automatické trojrozměrné skenování prostoru, resp. zaměření formou 3D modelu. Přičemž v současnosti se už nejedná jen o vysoce specializovanou omezeně dostupnou technologii, ale její integrací od roku 2020 do mobilních telefonů jde prakticky o široce přístupný a využitelný nástroj. Od okamžiku, kdy se investičně nákladná technologie 3D snímání objevila ve finančně nenáročné variantě (tj. vedle přístrojů geodetické třídy za statisícové i miliónové částky existuje „zábavný prvek“ v zařízení každodenní potřeby za první desítky tisíc korun), začalo nevyhnutelně docházet ke sblížování obou protipólů ve smyslu zvyšování přesnosti a snižování cen přístrojových tříd. Tato skutečnost bezpochyby nadále povede k častějšímu využití 3D technologií v rámci činností ochrany přírody (jako lokalizace, dokumentace, sledování vývoje prostoru), která doposud narážela na finanční limity.

Přelomový význam 3D skenování pro dokumentaci jeskyní a zvyšující se přístupnost 3D technologie pro různé uživatele (vč. pracovníků ochrany přírody) byly výchozími fakty pro zpracování předkládané metodiky inovativního mapování jeskyní. Vzhledem k obsáhlosti problematiky 3D dokumentace, rychlostí technologického vývoje i široké škály přírodního podzemního prostředí krasu a pseudokrasu se však nejedná o zcela obecný univerzálně platný dokument pro všechny jeskyně. Záměrem této metodiky je doložit konkrétně profilovaný postup inovativního (3D) mapování pseudokrasových jeskyní Děčínské vrchoviny v rámci řešeného projektu TAČR. Současně jde o doklad a návod aktuálního nízkonákladového způsobu 3D mapování přenositelného a udržitelného pro pracovníky Správy NP nebo CHKO, případně speleology a další zájemce o výzkum v jeskyních.

Následující grafický přehled terminologie k 3D mapování neusiluje o doslovný soupis definic, ale spíše o zdůraznění klíčových vlastností a rozdílů v pojmech, které jsou důležité pro náležité porozumění textu metodiky:

<h2 style="text-align: center;">LiDAR</h2> <p>[Light Detection And Ranging]</p> <p>→ technologie prostorového měření pomocí paprsku</p>		<h2 style="text-align: center;">Fotogrammetrie</h2> <p>→ technika prostorového měření pomocí překrývajících se fotografických snímků</p>	<h2 style="text-align: center;">GNSS</h2> <p>[Globální navigační satelitní systémy]</p> <p>→ technologie určení polohy na Zemi pomocí družicových systémů</p>
<h3 style="text-align: center;">3D laserové skenování</h3> <p>→ plošné zaměřování viditelného prostoru</p>	<h3 style="text-align: center;">Laserový dálkoměr</h3> <p>→ jednotlivé záměry na vybrané body</p>		
<p>Laserové skenování Fotogrammetrie</p> <p>(i) dostupné v pozemní i letecké variantě → z letadla/dronu pro rozsáhlé území; z povrchu pro blízké okolí</p> <p>(ii) neselektivní měření: přístroj nerozlišuje objekty, automaticky zachycuje vše; opak manuálního výběrového měření Laserovým dálkoměrem nebo GNSS</p>			

Statický skener	Mobilní skener	Sférická fotogrammetrie	SfM [Structure from Motion]
<p>→ proces skenování vyžaduje ponechání přístroje na potřebnou dobu na stativu (řádově první minuty), příp. přemísťování mezi měřeními</p>	<p>→ proces skenování přístrojem v průběhu pohybu (s časoprostorovým omezením kvůli akumulaci polohové chyby – driftu)</p>	<p>→ tvorba 3D modelu pomocí úplných (sférických) snímků kolem místa pořízení</p>	<p>→ tvorba 3D modelu z většího množství 2D snímků nebo videozáznamu (tzv. videogrammetrie)</p>

<h2 style="text-align: center;">Mračno bodů</h2> <p>→ soubor značného množství bodů (řádově miliony) vytvářející 3D model základní výstup laserového skenování i fotogrammetrie</p> <p>Mesh → zpracování bodového mračna do podoby spojitého/plošného 3D modelu, který může mít fotorealistickou barevnou texturu</p>	<h2 style="text-align: center;">Referenční/vlícovací body</h2> <p>→ jednotlivé body s určenou globální polohou sloužící pro výsledné souřadnicové umístění dat laserového skenování/fotogrammetrie;</p> <p>→ fyzicky značené body v terénu viditelně nasnímané při laserovém skenování/fotogrammetrii;</p> <p>+ pojem Kontrolní body pro další body s přenesenými souřadnicemi z referenčních bodů</p>
--	---

<h2 style="text-align: center;">Registrace</h2> <p>→ proces spojování jednotlivých bodových mračen ze statického skenování, resp. vyrovnání/korekce mračna z mobilního skenování a transformace do souřadnicového systému podle referenčních/vlícovacích bodů</p>

Z pohledu definované terminologie zahrnuje předložená metodika následující technologie:

- **GNSS:** pro lokalizaci vstupů jeskyní a určení souřadnic referenčních / vlíčovacích bodů pro výslednou registraci 3D modelů
- **Laserový dálkoměr Disto X:** pro zaměření polygonového pořadu od GNSS referenčních / vlíčovacích bodů po kontrolní body 3D modelu
- **LiDAR – statický skener a mobilní skener – pozemní varianta:** pro zaměření blízkého okolí a vnitřních prostor jeskyní
- **LiDAR – mobilní skener – letecká varianta z dronu:** pro zaměření morfologie terénu v okolí jeskyní

V předložené metodice pod projektem TAČR Jeskyně NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce nebyla přímo využita fotogrammetrie, a to s ohledem na omezující limit v podobě závislosti na světelných podmínkách a charakteru pseudokrasových prostor. Učiněná volba ovšem neznamena obecné vyloučení fotogrammetrie z inovativních přístupů k mapování jeskyní. Úspěšná aplikaci sférické fotogrammetrie je doložena při trojrozměrném mapování Koněpruských jeskyní a řady dalších podzemních prostor (Šindelář et al., 2025).

Při současných technologických možnostech se rozdíly mezi LiDARem a fotogrammetrií projevují především ve specifických úlohách (specifické typy geometrie prostoru, specifické typy povrchů), nicméně v řadě případů mohou být oba přístupy zaměnitelné, a to ve smyslu finálního výsledku, kterým představuje u obou metod 3D model v podobě mračna bodů (následně *Meshe*). Neboli velmi podobné mračno bodů může poskytnout fotogrammetrie z dronu v porovnání s mobilním skenováním z dronu nebo skenováním ze stativu, stejně tak z ruky – za pohybu prováděné sférické focení i mobilní skenování. Pro volbu metody může být proto určující požadavek uživatele na výslednou přesnost a spolehlivost 3D modelu, kdy typicky v oblasti ochrany přírody a mapování jeskyní předpokládáme přijatelnou relativní přesnost do decimetru i za cenu nevyžití nejspičkovějších přístrojů a jejich nahrazením reálněji dostupným vybavením. Investiční náročnost přístrojů podle kvality dosahuje poměrně výrazného rozptylu (Tab.1).

Tab. 1: Orientační ceny přístrojového vybavení (2025)

Přístroj	Model	Orientační cena [Kč]
STATICKÝ SKENER	FARO FOCUS (Core 100M Premium Max 400M)	1 100 tis. 1 600 tis.
	LEICA BLK360 G2	845 tis.
	TRIMBLE X7	835 tis.
MOBILNÍ SKENER	FARO Orbis	1 390 tis.
	EMESENT Hovermap ST-X	1 390 tis.
	LEICA BLK2GO	1 200 tis.
	CHCNAV RS10 (16 32 linií)	605 tis. 1 100 tis.
	3Dmakerpro Eagle MAX RTK	132 tis.
	APPLE iPhone Pro	25 - 30 tis.
LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ (3D)	LEICA Disto X3	7 tis.
	BRIC5 Survey Tool	21 tis.
GNSS		100 - 600 tis.

Pozn. FARO Orbis je primárně mobilní skener se speciálním módem statického měření tzv. *flash skenování*; 3D laserové dálkoměry jsou upraveny pro měření vzdálenosti, azimutu a sklonu

V přeložené metodice pod projektem TAČR Jeskyně NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce byly pro sběr prostorových dat využity technologie základní i vyšší třídy.

– přístroje vyšší třídy: pro výběrovou dokumentaci rozsáhlejších jeskyních systémů nebo detailní terénní morfologie území (o rozloze jednotek hektaru), přičemž jde o část metodického přístupu, který vyžaduje profesní kvalifikaci v oboru měřičství a získané datové vrstvy představují dlouhodobý referenční podklad pro ochranu přírody i geovědní výzkum;

– přístroje základní kategorie: pro dokumentaci většiny samostatných pseudokrasových jeskyní, přičemž u této části metodiky předpokládáme přenos do praxe orgánů ochrany přírody.

2 Metodiky mapování jeskyní a prostorové 3D dokumentace

V současnosti je již možné uvádět desítky let staré příklady celosvětového využití laserového skenování v jeskyních (Idrees et al., 2016). V krasovém podzemí ČR bylo první doložené statické skenování realizováno v roce 2007 ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (Valentová et al., 2007), v roce 2011 následovalo první pozemní mobilní skenování v jeskyni Výпустek pomocí skenovacího systému na střeše automobilu (Kuda et al., 2023). V prostředí pseudokrasu byly v roce 2012 staticky skenovány Ledové sluje (Kuda et al., 2013). Pochopitelně aplikaci technologie v jeskyních předcházelo skenování na povrchu, přičemž shodou okolností můžeme mezi první počiny zařadit i regionálně místní statické skenování Pravčické brány z roku 2002 (Elznicová et al., 2012), což zapadá do vnímání přelomu tisíciletí jako období výrazného vzestupu ve využívání laserového skenování (Brejcha et al., 2015). Desetiletí práce s technologiemi pro 3D zaměřování prostoru pak přirozeně vedly k vytváření metodik a srovnávacích studií o jejich přesnosti.

Pro obory stavitelství a památkové péče nebo archeologii byla Ministerstvem kultury certifikována *Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek* (Brejcha et al., 2015), která obsahuje řadu stále platných a přenositelných informací pro využití 3D laserového skenování a průsekové fotogrammetrie. Oborově podobným novějším příspěvkem je *Doporučená metodika fotodokumentace v archeologii* (Šindelář, 2019), kterou její autoři dále rozvíjeli do podoby doporučené metodiky 3D dokumentace podzemních prostor včetně jeskyní (Šindelář et al. 2025). Těžiště této metodiky opět spočívá převážně ve fotogrammetrii, přičemž zahrnovala i testování aplikací pro skenování mobilním telefonem se závěrem, že metodu jde využít jen pro dokumentaci jednotlivých menších objektů a nepříliš rozsáhlých prostor, resp. s komentářem, že pro jeskyně jde o prakticky nevyužitelnou technologii kvůli nekvalitním výsledným modelům. S učiněným závěrem lze souhlasit jen částečně a za předpokladu bližší specifikace označení „nepříliš rozsáhlý prostor“ ve vztahu k jeskyním.

Definice jeskyní na základě rozměru se stanovuje obtížně a rozhodující je spíše praxe, přesto se uvádí, že jeskyně má rozměry větší, než jsou míry dospělého člověka (neformálně „kam se vleze jeskyňář“), a v některých zemích za jeskyni považují dutinu průleznou pro člověka, ale delší než 5 nebo 10 m (Hromas, 2009). Z pohledu menších a typicky pseudokrasových jeskyní nelze jejich skenování pomocí mobilního telefonu

zavrhovat. Naopak důkazy úspěšného využití skenování mobilním telefonem shromažďuje právě řešený projekt TAČR Jeskyně NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Další pozitivním příkladem je příspěvek řeckých autorů z letošního Mezinárodního speleologického kongresu (Dora et al., 2025), kde porovnání LiDARového senzor v Apple iPhoneu se statickým skenerem FARO Focus 3D v jeskyni vykazovalo průměrnou odchylku necelých 6 cm, a mobil je považován za vhodný nástroj pro rychlé, nízkonákladové skenování menších prostor (do cca 5 m).

Jinak závazná metodika mapování jeskyní v ČR není definována. Mezi základní práce a dokumenty jde proto považovat Základy speleologického mapování (Hromas, Weigel, 1988) a Vyhlášku č. 667/2004 Sb., která stanovuje obsah a rozsah dokumentace jeskyní a je základem pro vedení Jednotné evidence speleologických objektů (JESO).

Současná praxe speleologického mapování je postavena na jednotlivých manuálních elektronických záměrech, kterými se určuje vzdálenost, azimut a sklonu mezi vybranými body (tj. mezi body polygonového pořadu nebo na podrobné body vůči vrcholům polygonu). Záměry se přímo zobrazují do aplikace ve spárovaném zařízení a jsou měřičem spojovány do orientační kresby / náčrtu jeskyně. Mezi používané přístroje se řadí pro speleologické mapování účelově vyvinutý BRIC (verze BRIC4 a BRIC5) nebo upravené komerční zařízení Disto X. Úpravu prováděl od roku 2008 švýcarský jeskyňář Beat Heeb, bývalý pracovník koncernu Leica, a spočívala ve výměně základní desky s jiným mikročipem, přidáním magnetometru a Bluetooth modulu za účelem doplnění funkce měření magnetického azimutu a bezdrátové komunikace. Mezi rozšířené mapovací aplikace (softwary pro sběr dat) patří TopoDroid, CaveSurvey nebo Qave. Pro následné vyhodnocení a sestavení mapy pak existuje řada programů jako Survex, Compass, CaveRenderPro, nebo uživatelsky složitější, ale výpočetně robustní a komplexní Therion.

Tab. 2: Schématický postup současného standardu speleologického mapování

BRIC / Disto X	↔	TopoDroid / CaveSurvey / Qave	→	Therion / Survex / ...
přístroje pro současné měření vzdálenosti, azimutu a sklonu kombinací - laserového dálkoměru, - digitálního kompasu (magnetometr), - digitálního sklonoměru (akcelometr)	bezdrátová komunikace	terénní aplikace (sw.) na spárovaném zařízení (chytrém telefonu, tabletu) pro záznamy měření z BRIC/DistoX a jejich spojení měřičem do náčrtové kresby	export map.projektu	zpracování dat (vyrovnání) a sestavení výsledné speleologické mapy

Obr. 1: Ukázka terénní mapovací aplikace Qave (vlevo) a zpracování dat v sw. Therion – okno textového editoru (vpravo nahoře) – okno mapového editoru (vpravo dole)

3 Metodika inovativního mapování jeskyní Děčínské vrchoviny

Metodika inovativního mapování jeskyní pod projektem TAČR Jeskyně NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce vychází z praktické zkušenosti skenování více než stovky pseudokrasových jeskyní v oblasti Děčínské vrchoviny a je koncipována na část terénního mapování a zpracování dat. Zvláštní pozornost je věnována detailům a práci s mobilním telefonem Apple iPhone Pro jakožto klíčového inovativního a široce přenositelného prvku. Postup měření statickým laserovým skenerem pak nemá zásadní speciální modifikaci pro měření v jeskyních a řídí standardními geodetickými pravidly.

3.1 Terénní mapování

(1) Přesné polohové zaměření bodu/bodů pomocí GNSS v místě kvalitního signálu	/ viz kapitolu 3.1.1
[nasazený přístroj: GNSS Trimble R10	přesnost v režimu RTK síť CZEPOS nebo Trimble VRS Now 1-2 cm]
(2) Přenesení souřadnic z místa GNSS zaměření pomocí polygonového pořadu měřeného laserovým dálkoměrem ke vstupu do jeskyně , kde je označen nulový bod a jsou určeny jeho souřadnice	/ viz kapitolu 3.1.1
[nasazený přístroj: Leica DistoX2	přesnost délky ± 3 mm; úhlu $0,5^\circ$ RMS /po kalibraci dosah 0,05 – 120 m]
(3) Vytvoření/prodloužení polygonového pořadu pomocí laserového dálkoměru z nulového bodu dovnitř do jeskyně, přičemž vrcholy polygonu zůstávají dočasně označeny orientačními terči jako kontrolní body pro skenování	/ viz kapitolu 3.1.2
[nasazený přístroj: Leica DistoX2	přesnost délky ± 3 mm; úhlu $0,5^\circ$ RMS /po kalibraci dosah 0,05 – 120 m]
(4) Mobilní laserové skenování jeskyně včetně vstupního portálu a včetně zachycení orientačních terčů na kontrolních bodech	/ viz kapitolu 3.1.4
[nasazený přístroj: Apple iPhone 15 Pro	přesnost 1-5 cm, dosah 5 m]

Alternativní kombinace

- (A) v otevřeném terénu (bez stínění od převisů nebo od komínů v masivu) možnost spojit kroky 1 + 2;

(B) místo kroků 1 + 2 lze případně určit polohu dobře identifikovatelného objektu u vstupu do jeskyně přímým odečtením souřadnic z dat leteckého laserového skenování pořízených dronem

[nasazený přístroj: dron DJI Matrice 350 RTK + lidar DJI Zenmuse L2]

(C) Kroky 2 – 4 u jeskyní s rozsáhlejšími prostory (vysoké stropy a komíny nad 5 m) nahrazeny použitím statického laserového skeneru

[nasazený přístroj: Leica BLK360 přesnost délek 4 mm v 10 m | 7 mm v 20 m dosah 0,6 – 60 m, rozlišení 10 mm v 10 m od skeneru

(D) Kroky 3 – 4 u rozsáhlých jeskynních systémů (velká rozměrová variabilita vnitřních prostor) rozděleny mezi mobilní a statické skenování

Obr. 2: Přístrojové vybavení (1) Apple iPhone 15 Pro s LiDARovým senzorem pro mobilní laserové skenování, (2) statický laserový skener Leica BLK360, (3) laserový dálkoměr Disto X2, GNSS Trimble R10 (vpravo)

Obr. 3: Příklady označení nulového bodu před vstupem do jeskyně lakovým popisovačem (například značky Edding 751 lakový popisovač nebo lakový popisovač od GP spol. s r.o.)

Obr. 4: Ukázka záměry laserovým dálkoměrem Leica DistoX2 (vlevo) a mobilního skenování LiDARovým senzorem v Apple iPhone 15 Pro při zachycení orientačního terče na kontrolním bodě (vpravo)

Obr. 5: Ukázka mobilního skenování s Apple iPhone 15 Pro upevněném na fixním držáku s externím světlem (vlevo např. výrobky: Neewer – držák mobilního telefonu se stativovým závitem, Joby Beamo LED – kompaktní světlo vhodné pro lokální nasvícení; vpravo: Stabilizátor DJI Osmo Mobile – tříosý ruční stabilizátor pro smartphony / po zkušenostech při používání v jeskyni vyhodnocen jako nepraktický a bez většího přínosu stabilizace záběru pro skenování)

Obr. 6: Detail obrazovky Apple iPhone 15 Pro při skenování s aplikací 3D Scanner App (vlevo) a se zobrazením výsledku měření před generováním výstupního modelu (vpravo)

Obr. 7: Ukázka přípravy statického skenování přístrojem Leica BLK360 v jeskyni na stativu (vlevo) nebo na teleskopické tyči za účelem získání maximálního překryvu skenů v místě kritického prostorového uspořádání – průlezu z 0,5m úzké chodby pravouhle přes 1,2m široké okýnko do prostoru s vertikálním 1,7m stupněm – při daném minimálním dosahu přístroje od 0,6 m (obecný standard, tj. 0,5m slepá zóna od středu skeneru bez záznamu měření) jde pro statické skenery pro velmi obtížný úkol (vpravo).

Obr. 8: Ukázka leteckého laserového skenování pomocí dronu DJI Matrice 350 RTK s LiDARem DJI Zenmuse L2 pro pořízení detailní terénní morfologie v bodovém mračku o průměrné hustotě vyšších stovek až jednotek tisíců bodů/m²

3.1.1 Komentář k praktické realizaci GNSS měření /kroky (1) (2)

Technologie a dosažená výsledná přesnost GNSS měření ovlivní absolutní polohovou přesnost výsledného bodového mračka, nikoliv přesnost relativní (jinými slovy tvar jeskyně bude správně, ale bude v souřadnicích polohově posunutá). Pro realizaci přesného GNSS měření s využitím RTK je potřeba připojení k internetu (mobilní data, případně Starlink Mini). S ohledem na členitost reliéfu v zájmové oblasti tato podmínka nebyla vždy splněna. Bez mobilního signálu lze využít měření s využitím PPK (kdy určení přesné polohy probíhá až v kanceláři na základě korekcí stažených z internetu), případně pokud je mobilní signál v blízkém dosahu, ale ne přímo v místě měření, pomůže mobilní hotspot a přesun s telefonem na místo, kde je lepší pokrytí signálem a zároveň signál wifi telefonu dosáhne ke GNSS přijímači.

S ohledem na cenu geodetického GNSS přijímače (řádově nižší statisíce Kč) a cenu korekcí (nižší desetitisíce Kč/rok) může pro mapování menšího rozsahu dávat smysl si zaměření polohy vybraných bodů objednat jako službu. Pokud nepožadujeme vysokou přesnost určení polohy, lze využít i zaměřením pomocí GPS v běžném mobilním telefonu (s chybou v řádu jednotek metrů, v místech s horším výhledem na oblohu nebo pod korunami stromů i více). Co se nám příliš neosvědčilo, jsou tablety s malou externí anténou, schopné pracovat v režimu RTK (zařízení typu Stonex S70G). Ty mají v místech dobrého výhledu přesnost odpovídající profesionálnímu geodetickému GNSS přijímači, ovšem v místech s horším výhledem byla uváděná přesnost výrazně nižší, než je ve skutečnosti, a poloha výsledného bodu tak byla chybně.

Měří se poloha nulového bodu jeskyně, který je označen (Obr. 3). Osvědčilo se jeho označení lakovým fixem v podobě pětice teček bílé barvy, které nelze zaměnit například za lišejníky, ale zároveň působí dostatečně nerušivě (na rozdíl třeba od sprejů reflexních barev běžně používaných v geodetické praxi). Pro dlouhodobější stabilizaci může být vhodné bod vyznačit trvalejším způsobem, např. zavrtáním hliníkového šroubu s kusem hliníkového plechu, kam lze vyrazit i identifikátor bodu. Hliník je vhodný z toho důvodu, že neovlivní měření azimutu s využitím laserového dálkoměru Disto X.

Umístění nulového bodu se volí tak, aby z něj bylo možné snadno pokračovat v polygonovém pořadu směrem do jeskyně, a zároveň aby byl na vhodném místě z hlediska GNSS měření, tj. byl z něj výhled na oblohu. Dále je nutné mít možnost ho označit fixem. V praxi jsou tyto požadavky často protichůdné.

V ideálním případě tedy probíhá zaměření přímo nulového bodu jeskyně. To je technicky možné pouze v případě, že bod je umístěn na vodorovné nebo jen mírně nakloněné ploše, o kterou lze opřít špičku tyče GNSS přijímače, a zároveň je z uvedeného místa výhled na oblohu. Pokud toto možné není (protože v blízkosti není kamenný povrch bez vegetace, případně lze nulový bod nakreslit pouze na svislou skalní stěnu), postupuje se stejně jako při měření polygonového pořadu směrem do jeskyně (viz kapitolu 3.1.2), tj. od GNSS přijímače se vede polygonový pořad k nulovému bodu. Počet záměr je vhodné minimalizovat (v praxi až na výjimky stačila jedna nebo dvě záměry). Mezilehlé body záměry se dočasně označují (tečka lakovým fixem) třeba na stromě. Záměra ke GNSS přijímači se dělá vždy z nulového nebo pomocného bodu na přijímač (aby nebyl ovlivněn magnetometr). V praxi byl přijímač zapíchnut do země, urovnán, a měření dálkoměrem probíhalo na střed hlavice. V takovém případě je ale potřeba udělat správnou korekci výšky měřeného bodu, protože z-souřadnice bodu změřeného GNSS přijímačem na špičce tyče a vrcholu hlavice se liší, a korekci vzdálenosti (je třeba přičíst poloměr hlavice). Tvorba polygonového pořadu vnáší do zaměření souřadnic bodu 0 určitou chybu (na malé vzdálenosti v řádu cm), která ale z hlediska praktické využitelnosti dat nepřináší větší problémy.

3.1.2 Komentář k praktické realizaci polygonového pořadu /krok (3)

Během mapování jeskyně postupujeme nejefektivněji pomocí dvou družstev. První družstvo vytváří polygonový pořad a zakresluje náčrt chodeb jeskyně. Tvoří je osoba obsluhující dálkoměr s integrovaným sklonoměrem a kompasem (DistoX2) a osoba, která umísťuje jednotlivé body polygonu a pomáhá se zaměřením těchto bodů. Družstvo postupuje od vchodu na konec jeskyně. Když je polygonový pořad vytvořen, první družstvo opustí jeskyni a nastupuje družstvo druhé, které provádí samotné skenování. Druhé družstvo tvoří osoba obsluhující lidar a osoba provádějící zajištění. Při použití lidaru v mobilním zařízení, kdy je nutné za účelem pořízení dat neustále pohybovat s lidarem, je nejlepší provádět sken směrem od vchodu na dno jeskyně, což je z hlediska menší náročnosti sestupu výhodnější. Princip fungování dvou družstev je nezbytný rovněž kvůli bezpečnosti, kdy vždy jedno z družstev je na povrchu a tvoří tzv. povrchovou hlídku, která by byla schopna v případě nehody v jeskyni zorganizovat záchrannou akci.

Obr. 9: Ukázka orientačního terče používaného při zaměřování polygonu jeskyně. Terč 10x10 cm je tvořen černými a bílými čtverci o délce strany 5 cm. Díky tomu lze terč využít i jako měřítko. Číslo v bílém poli identifikuje pořadí čtverce od vchodu jeskyně, což usnadňuje kontrolu a orientaci při pozdější orientaci skenu jeskyně.

Polygonový pořad vedeme z nulového bodu jeskyně do vnitřku jeskyně. Volbu umístění orientačních terčů volíme tak, aby nebyly žádnou částí své plochy v zákrytu a v ideálním případě, aby byly připevněny na stěnu jeskyně. Takové umístění bodů umožňuje jejich správnou identifikaci v modelu při pozdějším orientování lidarových dat. Orientační terče musejí být rovněž umístěny tak, aby byly po dobu skenování stabilní a aby nehrozilo jejich posunutí při průstupu jeskyní během skenování. V úzkých místech a komínech, kde nelze terč umístit, volíme pomocné body, kterými vedeme polygonový pořad až do místa, kde je umístění terče opět možné. V ideálním případě vedeme polygonový pořad celou jeskyní od vchodu až na její konec. Pokud to není možné, snažíme se vést polygonový pořad tak, aby měl maximální možnou vzdálenost mezi jednotlivými terči a zároveň kopíroval hlavní směr jeskyně.

3.1.3 LiDAR v zařízení Apple Pro

Společnost Apple integrovala LiDAR do svých zařízení v roce 2020. Nejprve do tabletu iPad Pro, později do mobilních telefonů iPhone 12 Pro / 12 Pro Max. LiDARový senzor zůstal součástí všech následujících modelů iPadů a iPhoneů řady Pro. Fyzicky je umístěn poblíž zadních fotoaparátů („černý kruh“ s podobným poloměrem jako blesk fotoaparátu).

Apple LiDAR využívá technologii Direct Time-of-Flight (DToF). Ta je založena na vysílání krátkých infračervených laserových pulzů (vlnová délka cca 940 nm), které se po dopadu na objekt odrážejí zpět k senzoru. Časové zpoždění mezi vysláním a návratem pulzu je přepočítáváno na vzdálenost. Pro registraci slabých návratových signálů jsou využívány citlivé detektory typu SPAD (Single-Photon Avalanche Diode). Efektivní měřicí rozsah činí přibližně 0,25–5 m, maximální detekovatelná vzdálenost je kolem 10 m.

Vytvářený 3D model není výsledkem samotného LiDARu, ale vzniká kombinací s daty z kamerového systému, inerciálních senzorů (IMU) a algoritmů SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Tyto technologie umožňují kontinuální tvorbu mračka bodů během pohybu, zároveň však přinášejí problém tzv. driftu, tedy postupného degradace přesnosti a deformace výsledného bodového mračka při delších trajektoriích.

Otázku srovnání přesnosti skenování LiDARem v Apple iPhone Pro s referenčními geodetickými metodami se od uvedení technologie na trh zabývala řada studií. Jednoznačně pak převažují závěry o hodnotě odchylek v řádu jednotek centimetrů. Stejná zkušenost se potvrdila při přípravě této projektové metodiky v případech alternativní kombinace (D) metod mobilního a statického skenování u rozsáhlých jeskynních systémů, konkrétně jeskyní Loupežnická-Pytlácká, Pivní sklep, Dr. Benno Wolfa, Pod Obrem, Ďábelská rozsedlina. Podrobné vyhodnocení bude předmětem odborného článku.

Společnost Apple nenabízí vlastní aplikaci pro plošné skenování pomocí integrovaného LiDARu, senzor využívá pouze v rámci nástroje Měření (Measure) pro základní délkové oměrky. Plnohodnotné využití LiDARu tak zajišťují aplikace třetích stran často s odstupňováním funkcí a možnostmi exportů podle použití bezplatné nebo placené licence. Do rámcového přehledu je vhodné zmínit fakt, že některé z aplikací nabízí tvorbu 3D modelu pomocí laserového skenování nebo i fotogrammetricky (Tab. 3). Skenování s Apple LiDARem umožňují i pouze placené aplikace primárně pro ovládání laserových skenerů vyšší třídy jako programy Scan3D (od Carlson Software Inc., roční licence 24 tis. Kč) nebo Cyclon R360 PLUS (od Leica Geosystems, roční údržba 56 tis. Kč).

Tab. 3: Přehled aplikací pro plošné skenování LiDARem v Apple iPhone/iPad Pro

Aplikace	Logo	Cena [Kč]			Export dat
		1 týden	1 měsíc	12 měsíců	
Polycam*			799,-	3 990,-	14 formátů
3D Scanner App*		73,-		735,-	22 formátů
Scaniverse		n e u v e d e n o			OBJ, FBX, GLB, USDZ, LAS, PLY, SPZ
SiteScope			1 225,-	11 025,-	CSV, E57, LAS/LAZ, PLY, XYZ

* funkce pro LiDAR i fotogrametrii

V rámci projektu a popisované metodiky byla využita aplikace 3D Scanner App v režimu *LiDAR Advanced* (v roce 2024 dostupný bezplatně, po letošním upgradu placený režim) s nastavením parametrů:

(A) pro měření	(B) pro zpracování
Confidence: High	<i>ProcessScan Custom</i>
Range: Max (5 m)	Smoothing: Off
Masking: None	Simplify: 10–20 %
Resolution: 12 mm	Při náročném výpočtu použít zjednodušený režim <i>HD</i>

Aplikace 3D Scanner App byla vybrána po zkušebním testování v jeskyních pro velmi dobrou stabilitu při procesu skenování. V průběhu používání aplikace bohužel došlo v letošním roce ke změně licenčních podmínek a určitým limitujícím faktorem použití v jeskyni se stala nutnost spuštění aplikace při pokrytí mobilním datovým signálem. Tato podmínka se v příhraniční oblasti pískovcové krajiny na řadě míst splňuje velmi těžko, pochopitelně přímo uvnitř jeskyní je nesplnitelná. Pro přizpůsobení se situaci byl zvolen postup spuštění aplikace před výjezdem do terénu a případné přepnutí telefonu do režimu ‘letadlo’. Z dlouhodobého hlediska bude vhodnější znovu testovat aplikace a vybrat záložní alternativu.

3.1.4 Komentář k zásadám skenování zařízení Apple iPhone Pro /krok (4)

Při skenování jeskyně pomocí zařízení Apple iPhone je důležité postupovat plynule a předem si stanovit jistou strategii, jak bude jeskyně skenována. V ideálním případě postupovat při skenování od stropu přes stěny na dno jeskyně systematicky, aby se minimalizovala plocha neoskenovaných míst. Zejména u částí jeskyně s převažujícími vertikálními rozměry (vysoké chodby a dómy) to však může narazit na limity dosahu přístroje (u zařízení iPhone se dosah lidarů pohybuje kolem 5 m). Řešením je suplovat relativně krátký dosah lidarů lezeckým výstupem blíže ke stropu, což však značně zvyšuje

nároky na lezecké schopnosti osoby obsluhující skener a odpovídajícím způsobem také na nutnost zajištění bezpečnosti. Během skenování jeskyně je důležité věnovat pozornost zejména stropům, čelním stěnám a dnu. Tyto prvky pak definují rozměr jeskyně. Důležité je se vyvarovat jakýchkoliv nárazů zařízení do stěn, které mohou mít za následek zanesení chyby do lidarových dat. Při skenování je třeba postupovat plynule, což lze zlepšit umístěním zařízení iPhone na vhodném typu malého stativu, případně stabilizačním gimbalu tak, aby se dalo snadno držet v jedné ruce a zároveň nedošlo ke zbytečnému nárůstu hmotnosti (Obr.6). Jelikož zařízení iPhone při skenování pořizuje i fotografické snímky, je nutné na stativu zajistit osvětlení, které by mělo být difuzního charakteru (např. s využitím rozptylky), aby snímanou plochu osvětlilo pokud možno co nejrovnoměrněji. Výhodou je, že na trhu lze najít poměrně široké množství stativů i světel vhodných k použití v kombinaci s lidarem v iPhone. S ohledem na co největší přesnost a rovnoměrné osvětlení je pak dobré snažit se provádět skenování ideálně vždy kolmo ke stěně.

Klíčovým faktorem pro pořízení kvalitního 3D modelu při pozemním mobilním laserovém skenování je tedy způsob pohybu v průběhu měření, a nejen pro LiDARem v Apple iPhone Pro platí zásady:

- (A) **Konzistentnost plošného pokrytí:** v průběhu skenování iPhonem není vhodné několikanásobně přeměřovat stejné místo, při opakovaném snímání dochází k přepočítávání modelu a jeho lokální deformaci.
- (B) **Plynulost pohybu:** v průběhu skenování iPhonem nesmí docházet k prudkým pohybům (např. seskoky z terénních stupňů) nebo zrychlené rotaci, trhaným pohybem dochází k chybné návaznosti dat (resp. nekvalitnímu navázání z důvodu nedostatku prostorových informací) a deformaci modelu nebo úplnému přerušení dalšího skenování.
- (C) **Úměrnost překryvu navazujících skenů:** v případě rozdělení prostoru na více iPhonem skenovaných částí (např. z důvodu délky jeskyně a problematiky driftové chyby, či nedostatku paměťové kapacity iPhonu) je nutné navazující skeny snímat s dostatečným překryvem již naskenovaného prostoru. Exaktní délka překryvného úseku se může lišit a nemusí být rozhodující hodnotou (doporučujeme mezi 5-10 metry) a zásadní je pokrýt stejný prostor v obou skenech zachycením dostatečného množství heterogenních strukturních prvků v prostoru, a to pro

následnou spolehlivou identifikaci a kvalitní spojení skenů do celku při zpracování (registraci) dat.

Vzhledem k náročnosti jeskynního prostředí a řazení LiDARu v Apple iPhone Pro do základní třídy přístrojové kvality může i při maximální snaze dodržovat doporučení skenovacího postupu vzniknout v 3D modelu chyba (směrový odskok, vertikální úklon, zdvojení aj.). Proto verifikaci 3D modelu v navržené metodice zajišťuje naskenování orientačních terčů na kontrolních bodech a porovnání jejich pozice s jejich nezávislým zaměřením pomocí polygonového pořadu měřeného laserovým dálkoměrem Leica DistoX2.

3.2 Zpracování dat

Postupy zpracování dat laserového skenování z jeskyní obecně vyžadují vyšší znalosti z oboru geoinformatiky. Nutností je chápání práce se souřadnicemi a souřadnicovými systémy, speciálně pak operace s bodovými mračky jako řezy, filtrace, segmentace/klasifikace a klíčovým je proces registrace, tedy pospojování dílčích mračen ze statického skenování případně korekce trasy z mobilního skenování do výsledného konzistentního celku včetně jeho georeferencování (transformace do geodetického souřadnicového systému). Přímé prohlížení a vizualizace jednotlivých bodových mračen a 3D modelů je již v podstatě široce uživatelsky dostupná (přes volně šiřitelné programy nebo sdílením na nejpoužívanější online platformě Sketchfab).

Naopak registrace především většího počtu skenů není zatím zcela triviální záležitostí, především kvůli nutnosti použití specializovaného softwaru. V rámci nízkonákladového řešení je patrně jedinou volbou software CloudCompare, kde ale registrace není příliš uživatelsky přívětivá. Další varianty už jsou placené programy od výrobců laserových skenerů jako Leica Cyclone REGISTER 360, FARO SCENE, Trimble RealWorks, Autodesk ReCap. Po vyřešení úkolu registrace je prakticky možné data exportovat do uživatelského prostředí GIS (Geografické informační systémy) a využívat nástroje prostorové analýzy a digitalizace pro vytvoření mapových výstupů.

V případě pseudokrasových jeskyní Děčínské vrchoviny skenovaných LiDARem v Apple iPhone podle překládané metodiky situaci zpracování dat částečně usnadňují dva faktory (A) faktický malý rozsah/délka jeskyní, (B) grafický a datový export skenů

Ad (A) Převažující počet jeskyní bylo vzhledem k jejich rozměrům možné iPhonem naskenovat v rámci jednoho souvislého skenu. V těchto případech stačilo v 3D modelech dohledat orientační terče kontrolních bodů a v rámci registrace jim přiřadit georeferenci. Pro tento účel byl členem řešitelského týmu naprogramován i jednoduchý prováděcí skript. Ten vezme souřadnice orientačních terčů v geodetickém souřadnicovém systému (typicky S-JTSK) spočtené z polygonového pořadu a souřadnice v lokálním systému skeneru (odečtené při prohlížení bodového mračna), spočítá odchylky jejich polohy, a podle dostatečně vzdálených bodů s nejmenší odchylkou provede posun a natočení bodového mračna.

Ad (B) Použitá skenovací aplikace 3D Scanner App nabízí jednoduchým výběrem vytvoření jednak grafických výstupů ve formě půdorysného řezu nebo animačního průletu, což v řadě případů může velmi dobře posloužit jako hotový výstup. A dále plnohodnotné datové exporty bodových mračen i spojitého mesh-modelu jako vstupní vrstvy pro GIS. Především možnost jednoduchého generování a exportování meshe je přínosná, protože proces interpolace meshe z bodového mračna ve specializovaných softwarech (jako CloudCompare, Cyclone 3DR) opět není triviální záležitostí. Navíc díky fototextuře pořízené iPhonem jsou na spojitém mesh-modelu zřetelněji dohledatelné orientační terče na kontrolních bodech.

Formáty a parametry zvolené pro export dat z aplikace 3D Scanner App:

- *.**LAS** mračno v plném rozlišení s orientací osy Z ve svislici | High Density; Z axis up
- *.**OBJ** generovaný mesh | ProcessScan Custom\ Smoothing: Off; Simplify: 10-20%
- *.**MP4** animace | Resolution: HD; Background: black; Num loops: 2; Watermark: off

4 Závěr

Díky snadnému ovládní a větší dostupnosti přístrojové techniky pro pořizování trojrozměrných dat předstihla fáze měření následné možnosti úplného zpracování informací, které naměřená 3D data obsahují. Surčitou nadsázkou platilo, že jednoduchost pořízení 3D modelů byla nepřímo úměrná náročnosti jejich zpracování. Platnost tohoto tvrzení se v současnosti neustále snižuje se zdokonalováním automatizace při zpracování bodových mračen. Nicméně postup generování finálního kartografického výstupu z 3D modelu pro řešenou tematiku mapování jeskyní – tedy plnohodnotné speleologické mapy – je stále složitým procesem. Zmíněná nevyváženost tím umocňuje význam fáze terénního měření, tedy metodiky relevantní dokumentace současného sběru 3D dat pomocí skenování prostoru. Kvalitní trojrozměrné zaměření jeskyní je a bude stále cennějším zdrojem informací pro prostorové analýzy, pro srovnávací vývojové studie a další vyhodnocení přesahující aktuální softwarové možnosti.

Komplexní speleologické mapování zůstává dlouhodobě těžkou disciplínou z důvodu vysokých nároků na pohybové schopnosti měřiče v extrémním prostředí jeskyní. Zkušenosti speleologa jsou při mapování složitějších podzemních systémů nenahraditelné. Předložená metodika však poukazuje na možnost náhrady finančně náročných řešení za relativně nízkonákladové vlastní 3D zaměření LiDARem v Apple iPhone Pro s dostatečnou přesností pro situace/jeskyně menšího nebo středního rozsahu – ideálně chodby s výškou a šířkou příliš nepřesahující pětimetrový dosah senzoru, o celkové délce přibližně pod 100 m. Napojováním by sice bylo možné zpracovat i rozsáhlejší systémy, ovšem na úkor ztráty efektivity oproti profesionálním geodetickým skenerům). Výhodou prezentovaného řešení je i snadná přenositelnost na širší skupiny uživatelů i mimo profesionální měřiče, například na pracovníky ochrany přírody. Dále snížení finančního rizika za poškození přístroje, tj. je únosnější pro získání unikátních dat postoupit měření v členitém nezřídka nestabilním povrchu jeskyně s iPhone Pro za 30 tis. Kč než geodetickým skenerem za 100 tis. až 1 mil. Kč.

Viděno realisticky se nejedná o zcela univerzální řešení a bylo by možné poukazovat na jeho nedostatky a omezení, ale při uplatnění předložené metodiky byly v relativně krátkém čase (1,5 roku) úspěšně zaměřeny téměř dvě stovky pseudokrasových jeskyní v Děčínské vrchovině. Počtem i použitou technologií jde v rámci ČR o inovativní počín. Trojrozměrné skenování prostoru, resp. jeho zmapování formou 3D modelu je jasný trend, který bezesporu vyplatí následovat!

Literatura:

Brejcha M., Brůna V., Frouz M., Marek Z., Větrovská B., Frouzová M. (2015): Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav.

Dora D., Lazaridis G., Tokmakidis P., Veni G., Tokmakidis K., Vouvalidis K. (2025): Assessment of a low-cost solution for cave mapping: a comparative analysis. 19th International Congress of Speleology (ICS).

Elznicová J. a kol. (2012): Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí , 2012. ISBN: 9788074145568.

Hromas J. (ed.) (2009): Jeskyně. Chráněná území ČR, sv. 14. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. ISBN 978-80-87051-17-7.

Hromas J., Weigel J. (1988): Základy speleologického mapování. Praha: Česká speleologická společnost.

Idrees M. O., Pradhan B. (2016): A decade of modern cave surveying with terrestrial laser scanning: A review of sensors, method and application development. International Journal of Speleology, 45 (1), 71-88. Tampa, FL (USA) ISSN 0392-6672 <http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.45.1.1923>.

Kuda F., Divíšek J., Kirchner K. (2013): Terrestrial Laser Scanning: a Dataframe for multiply Research in a Pseudokarst Area, Case Study of the Locality Ledove Sluje (Ice Caves) in the Podyji National Park, Czech Republic. In Protected Karst Territories – Monitoring and Management Proceedings. Sofie. s. 118-121. ISBN 978-954-9531-18-3.

Kuda F., Weigel J., Kratochvíl R., Ouhrabka V., Zajíček P., Baldík V., Sirotek J. (2024): Od motouzu k paprsku: Historie speleologického mapování v Moravském krasu. In: Kras, jeskyně a lidé 2023. Praha: Česká speleologická společnost. s. 39-42. ISBN 978-80-87857-52-6.

Valentová K., Böhmová D., Borovička V. (2007): Laserové skenování ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. In: Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost. s. 100–101.

Šindelář J., Ouhrabka V., Krejča F. (2025): Efektivní metody 3D dokumentace jeskyní In Kras, jeskyně a lidé. Průhonice: Správa jeskyní České republiky. s. 61-66. ISBN 978-80-87309-61-2.

Šindelář J., Poláček L., Krupičková Š. (2019): Doporučená metodika fotodokumentace v archeologii pro následné metrické analýzy obrazu. Přehled výzkumů, 60-2. Brno: Archeologický ústav AV ČR. S. 201-224.